

G'O'ZA O'SIMLIGINING YANGI NAVLARINI YARATISHDA QO'LLANILADIGAN SELEKSIYA USULLARI

Yakubjonova Nodiraxon Avazxon qizi¹, Karimov Muhammadjon To'lqin o'g'li², Karimov Muhammadjon To'lqin o'g'li³

¹Toshkent davlat agrar universiteti katta o'qituvchisi,

^{2,3}Toshkent davlat agrar universiteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221649>

Anotatsiya. G'o'zaning yangi navlarini yaratishda qo'llaniladigan seleksiya usullari o'rtasidagi murakkab duragaylash orqali tahlil qilingan oddiy va qo'sh duragaylarni bitta tajribada o'rganish orqali oddiy chatishtirishga nisbatan qo'sh chatishtirishda geterozis darajasi bir muncha yuqori ekanligini va F₂-F₃ avlodlarda oddiy chatishtirishga nisbatan qo'sh chatishtirishdan ko'proq transgressiv o'simliklar ajralib chiqqanligini kuzatishgan.

Kalit so'zlar: duragaylash, Genetik, divergent, kompozit, qo'sh duragay, Gossypium, populyatsiya

Аннотация. При изучении простых и двойных гибридов, проанализированных в одном эксперименте путем комплексной гибридизации между методами селекции, используемыми для создания новых сортов хлопчатника, было установлено, что уровень гетерозиса несколько выше при двойном скрещивании по сравнению с простым скрещиванием, причем F₂-F₃ наблюдали, что При двойном скрещивании было выделено больше трансгрессивных растений, чем при простом скрещивании поколений.

Ключевые слова: гибридизация, генетический, дивергентный, составной, двойной гибрид, госсипиум, популяция.

Annotation. By studying the simple and double hybrids analyzed in one experiment by the complex hybridization between the selection methods used to create new varieties of cotton, it was found that the level of heterosis in the double cross is slightly higher than in the simple cross and F₂-F₃ observed that more transgressive plants were isolated from double crossing than from simple crossing in generations.

Keywords: hybridization, Genetic, divergent, composite, double hybrid, Gossypium, population.

Kirish.

Ch.Darvin o'zining organik dunyo evolyusiyasi to'g'risidagi nazariyasida tabiatda va tajribada yangi shakllarini vujudga kelishi negizida bitta va umumiy prinsip-tanlash yotadi deb ko'rsatadi. Tabiatda mavjud bo'lgan tanlashlar ikki turga-tabiiy va sun'iy tanlashga bo'linadi. Tabiiy tanlanish – tabiatda odam ishtirokisiz o'tgan va o'tmoqda. Bunga tashqi sharoit omillari- issiqlik, namlik, yorug'lik, past harorat va boshqa organizmlar oziqovqatning mavjudligi kabilar sabab bo'ladi. Organizmlarning ko'zga ko'rinmaydigan har qanday xususiyatlari tabiiy tanlanishga uchraydi. Tabiiy tanlanish odatda ikki xilharakatlanuvshi va mustahkamlovshi bo'ladi. Harakatlanuvshi tabiiy tanlanish yashash sharoitining o'zgarishi bilan ijobiy ahamiyatga ega bo'ladigan yangi mutatsiyalar, rekombinatsiyalar va ularning birikmalarini populyatsiya tarkibiga qo'yilishiga olib keladi. Mustahkamlovchi tabiiy tanlanish esa salbiy irsiy chetlanishlarini yo'qotish yo'li bilan populyatsiyalanadigan shakllar o'rtasida ma'lum darajadagi o'xshashliklarni ro'yobga chiqaradi. Tabiiy tanlanish turlar evolyusiyasida asosiy omil bo'lib

hisoblanadi. Tabiiy tanlanish ta'siri ostida g'o'zada genomlarning va turlarning dastlabki shakllanishi ro'y bergan. Shunday qilib, organizm hayotidagi foydali har qanday irsiy o'zgarish keyingi bo'g'inlarda tabiiy tanlanish yo'li bilan saqlanib qoladi va mustahkamlanadi. Shu tariqa tashqi muhit noqulayliklariga yaxshiroq moslashgan ko'proq takomillashgan yangi xillar yaratiladi.

Sun'iy tanlash – kishilar tomonidan o'tkaziladi. Shu yo'l bilan madaniy o'simliklarning navlari, duragaylari yaratiladi. Sun'iy tanlash organizmlarning irsiyati va o'zgaruvchanligidan foydalanishga asoslangan bo'lib, organizmlarning tabiatda bo'lmagan yangi xillarini yaratish imkonini beradi.

Sun'iy tanlash ongsiz (oddiy) va metodik tanlashlarga bo'linadi. Ongsiz tanlash dehqonchilik rivojlanishining dastlabki davrlarda qo'llanilgan. Kishilar uzoq yillar davomida o'simliklarning eng yaxshi boshqoq, urug', meva, qalamcha, piyozbosh va tuganaklarni tanlab olib ko'kartirib, ulardan yuqori hosil olish uchun foydalanganlar, chigitini qayta ekanlar. Shunday yo'l bilan ming yillar mobaynida g'o'zaning qimmatli xo'jalik belgilari yaxshilangan, hosildor, yirik ko'sakli, uzun va sifatli tolali yarim madaniy xillari shakllangan. Metodik sun'iy tanlashda odamlar o'simliklarni qanday belgilari bo'yicha tanlash o'tkazishni oldindan belgilab, Shu belgilarni kuchaytirib, mustahkamlab boradi. Ya'ni aniq maqsad bilan ish olib boriladi. Shu tartibda ekinlarning mahalliy navlari yaratilgan. Demak metodik tanlashda seleksioner o'simlikning yaratilayotgan yangi navning morfologik, biologik, xo'jalik belgi va xususiyatlarini, ishlab chiqarishning nav oldiga qo'yadigan talablariga muvofiq oldindan belgilab oladi va Shular asosida tanlash o'tkazadi. Sun'iy tanlash yo'li bilan G.hirsutum turi doirasida ko'sakning yirikligi 7-10 marta, tola uzunligi 20-25 mmga ochirildi.

Metodik tanlash sistematik ravishda o'tkaziladi. Sistematik metodik tanlash passiv yoki aktiv bo'lishi mumkin. Agar tanlash tabiatda tayyor holda mavjud bo'lgan o'simliklarda o'tkazilsa, unday tanlash passiv tanlash deyiladi (maxalliy navlar populyasiyalarda o'tkaziladigan tanlash). Seleksiya usullarini (duragaylash, mutageniz, poliploidiya, geterozis kabi usullarni) qo'llab boshlang'ich ashyo tayyorlab, unda o'tkaziladigan tanlash aktiv tanlash deyiladi.

Genetik divergent genotiplarga ega bo'lgan ota-ona shakllarini murakkab chatishtirish usuli samarali bo'lishini V.Ristakov, T.Xalxodjaev, M.Miraxmedov, M.Xalxodjaevlar [2000] amaliy jihatdan isbotladilar. Ular duragay va seleksion populyatsiyalarni katta masshtabda, ya'ni 900 va undan ko'p oilalarni ekkanda ushbu usulning samaradorligi yanada yuqori bo'lishi va qimmatli boshlang'ich namunalar olish mumkinligini aniqlashgan.

X.Munasov, Sh.Nomozov, O.Qo'chqorovlar [2013] tur ichida va turlararo murakkab duragaylash asosida yaratilgan tizmalarning tola sifatini shakllanishini suv tanqisligi sharoitida o'rganish asosida tola sifatini, ayniqsa, mikroneyr, nisbiy uzilish uzunligi va tola uzunligini talab darajasida bo'lishini ta'minlash uchun uzoq ekologo-jug'rofik chatishtirishdan foydalanish yaxshi natija berishini aniqlaganlar. Ularning fikricha, tur ichi va turlararo duragaylarni suv tanqisligi sharoitida xo'jalik uchun qimmatli belgilari asosida tanlash yuqori samara beradi. Sintetik seleksiya jarayonida murakkab chatishtirishda ishtirok etgan ota-ona shakllari genlarining o'zaro kombinatsiyasi natijasida olingan duragaylar butunlay yangi xususiyatlarga ega rekombinantlarni paydo qiladi. Bunday rekombinantlarni olish uchun boshlang'ich ashyo sifatida har xil genetik-irsiy xususiyatlarga ega bo'lgan xorijiy g'o'za namunalari va turg'un navlardan foydalanish yaxshi natija beradi. O.Jalilov, S.Odilov, I.Kaxharov, S.Nabiev, A.Abuxovskayalar [2004] jug'rofik jihatdan uzoq shakllarni chatishtirish asosida olingan duragaylarining genotipi nihoyatda boy bo'lishini, ular ichida yakka, oilaviy va ommaviy tanlash

uchun qulay imkoniyat yaratishini aniqlashgan. G'ozada murakkab duragaylashdan foydalanish orqali Suvin tipidagi tola uzunligi va tekisligi bo'yicha geterozis kuchiga ega bo'lgan 4 ta duragay yaratilgani va amaliy seleksiya uchun bir qator duragaylarni taklif qilish borasidagi dastlabki ma'lumotlar Hindistonlik olim S.N.Kadapa tomonidan keltirilgan. U oddiy duragaylash orqali yangi g'oz navlarining hosildorligini 10-12% ga oshirish mumkin bo'lgani holda kompozit duragaylash asosida navlarning hosildorligini 20-30% va undan yuqori ko'rsatkichga oshirilganligini ta'kidlaydi (Kadapa, [62]). Ushbu olim tomonidan chang aralashmasi bilan F_1 duragaylarini o'zaro chatishtirishdan olingan F_2 , F_3 , F_4 duragaylarni so'ruvchi zararkunandalarga chidamli navlar bilan 4 marta takroriy chatishtirish orqali 11-12 yil mobaynida belgilar majmuiga, jumladan, so'ruvchi zararkunandalarga chidamli g'ozaning K-119 yangi navi yaratilgan.

Abdul Djalil Xassan Muxammed Al Harani [1995] nav va tizmalarni F_1 QD qo'sh duragayi bilan chatishtirish orqali olingan murakkab duragaylarda miqdoriy belgilar oddiy navlararo duragaylardagi kabi o'tishini, lekin ertapisharlik va tola chiqimi belgilari yuqori dominant va oraliq holatlarda irsiylanishini aniqlagan. Bunda murakkab duragaylarga qo'sh duragayning belgi va xususiyatlari ko'proq o'tib, F_1 QD ta'sirida murakkab duragaylarda hosildorlik, tola uzunligi, bir tup o'simlikdagi ko'saklar soni va ko'sak vazni belgilari bo'yicha yuqori ko'rsatkichlar qayd etilgan. Shuning uchun, muallif (F_1 QD) qo'sh duragayi geterozigotaligidan foydalanish va uni murakkab chatishtirish ishlarida ota shakl sifatida jalb etish samarali degan xulosaga keladi.

Seleksiya usullarini (duragaylash, mutagenez, poliploidiya, geterozis kabi usullarni) qo'llab boshlang'ich ashyo tayyorlab, unda o'tkaziladigan tanlash aktiv tanlash deyiladi. Sistematik aktiv tanlash asosida o'tkaziladigan seleksiya-sun'iy evolyusiyaga deb hisoblanadi. U organizmlar evolyusiyasini tezlashtiruvchi omildir.

Tanlash qo'llaniladigan o'simliklarning ko'plab belgi va xususiyatlarini kuzatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun tanlash tashqi ko'rinishi ya'ni belgi va xususiyatlari asosidagina o'tkaziladi. Ekinning tashqi ko'rinishi va tuzilishidagi morfologik ko'rsatkichlar belgilari deb ataladi. Belgilar miqdor yoki sifat ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi. Ekin, navning o'simliklarini fiziologik, bioximik, texnologik xossalari xususiyatlari deb ataladi. Ana shu belgi va xususiyatlarga qarab seleksiya ishida tanlashlar o'tkaziladi. Har qanday navni baholaganda uning aniq sharoitlarda shakllanadigan belgi va xususiyatlarining yig'indisi (majmui)ga qarab baho beriladi. Shuning uchun tanlash o'tkazilganda ekilib kelinayotgan navlarga nisbatan belgi va xususiyatlari majmui bilan ijobiy farq qiladigan o'simliklar ajratib olinadi. Bu dastlab ajratib tanlab olingan o'simliklar elita o'simliklar deb ataladi. Elita o'simliklari tanlanganda, hamma vaqt ularni mahsuldorlik, hosildorlik, mevalarning kattaligi, qurg'oqchilikka, sovuqqa chidamliligi, hosilning sifati jihatidan yaxshi navlar bilan taqqoslanadi. Bir yoki bir necha belgi va xususiyatlarga qarab tanlash o'tkazish mumkin emas. Chunki bo'lajak nav oldida yuqori hosildorlik, hosilning yuqori sifatligi talablari qo'yiladi. Bu xususiyatlar o'z navbatida juda murakkabdir. Tanlashni bir tomonlama o'tkazish mumkin emas Masalan, hosildorlikni hisobga olmasdan faqat tepisharligiga qarab yoki hosildorligiga qarab, kasalliklarga chidamliligini hisobga olmasdan tanlash o'tkazish. Bir tomonlama o'tkazilgan tanlash natijasida e'tibor qaratilgan ayrim belgi yoki xususiyatni kuchaytirish mumkin, lekin nav yaratish mumkin emas Yangi navlar yaratish maqsadida seleksiyada ommaviy va yakka tanlash turlari qo'llaniladi. Ommaviy tanlashda yaxshi fenotipli elita o'simliklar tanlab olinib kelgusi yili ekiladi. Bunda elita o'simliklari tashqi ko'rinishiga qarab tanlanadi. Ommaviy tanlash bir martali yoki ko'p martali bo'ladi. Agar bir martali ommaviy tanlash bo'lsa, ikkinchi va keyingi yillarda tanlash

o'tkazilmaydi. Ko'p martali ommaviy tanlashda esa ikkinchi va keyingi yillarda ham tanlash takrorlanaveradi. Tanlashning qanday samara berayotganligini bilish uchun ikkinchi yilda olingan ashyo dastlabki nav bilan va andoza bilan yonma-yon ekilib taqqoslanadi.

Ommaviy tanlash yo'li bilan halq seleksiyasida uzoq yillar mobaynida g'o'za navlari yaratilgan. Fanda irsiy va irsiy bo'lmagan o'zgaruvchanlikni farq qiluvchi seleksiya usullari joriy etilgunga qadar bu usuldan foydalanilgan. Hozirgi vaqtda g'o'za seleksiyasida ko'p martali yakka tanlash o'tkaziladi. Bunday tanlashda ham dalada o'simliklar fenotipiga qarab ajratiladi. Biroq har bir tanlangan elita o'simlikning chigiti alohida ekilib, xo'jalikda qimmatli bo'lgan andoza navi bilan solishtiriladi. Bu usulda avlodlarni nasliga qarab tekshirish asosiy prinsip bo'lib, o'zgargan o'simliklarni ajratishga, o'zgaruvchanligi irsiyligiga qanoat hosil qilishiga imkon beradi. Shunday qilib avlodlarni tekshirish ularning genotipini tekshirish demakdir. Tekshirish vaqtida talabga javob bermaydigan avlodlar chiqit qilinadi. Kelasi yili chiqitga chiqarilmagan oilalarda yana tanlash olib boriladi. Tanlangan o'simliklarning avlodi yana tekshiriladi va hakozi. Yakka tanlash populyatsiyani ayrim genotiplariga tez ajratishga, ularni sinash va yaxshilarini tanlashga imkon beradi. Eng yaxshi duragayda o'simliklarni tanlash qimmatli belgilar majmuiga qarab ikkinchi bo'g'inidan boshlanadi. Tanlash o'tkazilganda tezpisharlik, ko'saklar soni va ularning kattaligiga asosiy e'tibor qaratiladi. Tolaning pishiqligi va ingichkaligi orgonaleptik usul bilan aniqlanadi; (pompin) g'o'j shaklli, kam bargli, mexanizatsiya usulida yig'ib olishga mos o'simliklar tanlanadi. Laboratoriya sharoitida tolaning chiqishi va uzunligiga qarab qo'shimcha ravishda chiqitga chiqariladi. Mahsuldorligi bo'yicha G₁ da, bu ko'rsatkich tashqi sharoit ta'siri ostida o'ta o'zgaruvchan bo'lganligi hisobga olinib, chiqit qilish tavsiya etilmaydi. Bir o'simlikning mahsuldorligi fenotipi bo'yicha baholanishi genotipi bilan baholashga 70 – 90 % to'g'ri kelmaydi. Agar son belgisining qimmatli ko'rsatkichlari resessiv poligenlari tomonidan nazorat qilinishi aniqlangan bo'lsa, bu belgi bo'yicha intensiv tanlashni duragayning kechki bo'g'inlaridan (F₃ – F₄ dan ilgari bo'lmagan holda) resessiv genlarning aksariyati gomozigota holatiga va ularning ta'siri va o'zaro ta'sirining samarasi namoyon bo'lish bilan boshlanadi.

Sh.Namazov va boshqalar [2002] o'z izlanishlarida e'tirof etishicha, tola chiqimi va uzunligi bo'yicha mahalliy navlarni o'zaro chatishtirishdan olingan G₁ oddiy duragaylarda geterozis, xorijiy navlar ishtirokida olinganlarida oraliq irsiylanish, G₁ qo'sh duragaylarda esa turli holdagi irsiylanish namoyon bo'lgan.

Genetik olimlar ma'lumotiga ko'ra turichida duragaylashdan olingan tola chiqimini o'rganishgan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, F₁ duragaylarning tola chiqimi ko'rsatkichi chatishitirishga jalb etilgan ota-ona namunalarini ko'rsatkichidan ancha yuqori bo'lgan. Jadvalda yuqorida sanab o'tganimizdek, 12 ta duragay kombinatsiyalarning aksariyat qismida tola chiqimi belgisi bo'yicha irsiylanish koeffitsienti geterozis holatda bo'lganligini kuzatish mumkin, ya'ni 8 ta kombinatsiyalarda belgi bo'yicha ijobiy geterozis, qolgan 4 tasida esa oraliq irsiylanish va belgining ko'rsatkichi barcha ota-ona namunalarining ko'rsatkichidan deyarli ustun bo'lganligi kuzatilgan (1.1-jadval).

1.1-jadval.

Chigit tuki turli rangli ota-ona namunalari va G₁ duragay kombinatsiya larining tola chiqimi, % hisobida, X.Jalolov va boshqalar, 2016.

№	Ota-ona namunalari va duragay kombinatsiyalari	M±m	S	V	hp	Farqlanish	
						R ₁	R ₂
1	T-17 (k.r.)	38,8±0,3	0,5	1,4			
2	T-18 (o.s.)	32,0±0,5	1,0	3,3			
3	T-19 (k.)	34,2±0,4	0,8	2,3			
4	T-20 (t.j.r.)	34,6±0,3	0,6	1,7			
5	G ₁ T-17 (k.r.) x T-18 (o.s.)	36,3±0,3	0,5	1,4	0,3	-2,5	+4,3
6	G ₁ T-17 (k.r.) x T-19 (k.)	39,3±0,3	0,5	1,4	1,2	+0,5	+5,1
7	G ₁ T-17 (k.r.) x T-20 (t.j.r.)	39,6±0,6	1,1	2,9	1,4	+0,8	+5,0
8	G ₁ T-18 (o.s.) x T-17 (k.r.)	37,6±0,4	0,8	2,2	0,6	+5,6	-1,2
9	G ₁ T-18 (o.s.) x T-19 (k.)	34,7±0,2	0,4	1,3	1,4	+2,7	+0,5
10	G ₁ T-18 (o.s.) x T-20 (t.j.r.)	34,4±0,4	0,8	2,4	0,8	+2,4	-0,2
11	G ₁ T-19 (k.) x T-17 (k.r.)	38,0±0,1	0,3	0,7	0,6	+3,8	-0,8
12	G ₁ T-19 (k.) x T-18 (o.s.)	34,2±0,3	0,6	1,6	1,0	+,-0,0	+2,2
13	G ₁ T-19 (k.) x T-20 (t.j.r.)	36,5±0,3	0,5	1,3	10,5	+2,3	+1,9
14	G ₁ T-20 (t.j.r.) x T-17 (k.r.)	40,7±0,4	0,7	1,7	1,9	+6,1	+1,9
15	G ₁ T-20 (t.j.r.) x T-18 (o.s.)	35,6±0,5	1,1	3,0	1,8	+1,0	+3,6
16	G ₁ T-20 (t.j.r.) x T-19 (k.)	36,4±0,5	1,0	2,7	10,0	+1,8	+2,2
17	St S-6524	33,0±0,6	1,3	3,8			
18	St Namangan-77	36,9±0,2	0,4	1,0			
	ЭKF (0,5)	2,5					

Eslatma: k.r.-chigit tuki kulrang tizma;

o.s.-chigit tuki oqsarg'ish tizma;

k. -chigit tuki ko'k rangli tizma;

t.j.r. -chigit tuki to'q jigarrang tizma.

G₁ o'zaning oddiy va murakkab birinchi avlod duragaylarini o'rganish orqali oddiy chatishtirishga nisbatan qo'sh chatishtirishda (F₁x F₁) geterozis darajasi birmuncha yuqori bo'lganligini aniqlashgan. Duragaylarni vilt zamburug'i yuqtirilgan maydonlarda sinash natijasida, viltga bardoshli oilalar ajratib olingan bo'lib, ularning aksariyatini murakkab chatishtirish orqali yaratilgan oilalar tashkil qilgan.

Birinchi bo'g'in duragaylari tola uzunligi bo'yicha oraliqda, ya'ni ota-ona shakllariga yaqin bo'ladi, bu esa ularning xarakterli belgilaridir. Э.Yu.Xodja-Axmedov izlanishiga ko'ra F₁ duragaylarida tola uzunligini irsiylanishida genlarning o'zaro additiv va noadditiv ta'sirining muhimligini aniqlaganlar. F₁ duragaylarda tola uzunligi poligen belgi sifatida oraliq yoki uzun va kalta tolali navlar tomoniga og'ishi natijasida, ijobiy yoki salbiy geterozis holati kuzatilgan. S-6524 navining uzun tolasi dominant holatda avloddan-avlodga beriladi.

Ingichka va o'rta tolali g₁ o'za navlari ichida olingan duragaylarda tola uzunligining retsessiv poligen genlar bilan boshqarilishi va belgining duragaylarning yuqori avlodlarda yaxshilanishi aniqlangan.

G₁ o'zaning qimmatli belgilari bo'yicha F₂ oddiy va qo'sh duragaylarni o'zaro taqqoslab o'rganish asosida oddiy chatishtirishga nisbatan qo'sh chatishtirishdan ko'p miqdorda transgressiv o'simliklar ajralib chiqishini ta'kidlashgan.

G'ozaning oddiy va qo'sh duragaylarida ko'sak yirikligi bo'yicha oddiy duragaylarda ishonchli ustunlik kuzatilmagan. Qo'sh duragaylarda ko'sak vazni bo'yicha dominantlik koeffitsienti $F_1((F_1 S-4910 \times Namangan-77) \times (F_1 Oqqo'rg'on -2 \times Namangan-88))$, $hp=8$, $F_1((F_1 Oqqo'rg'on -2 \times Omad) \times (F_1 S-4910 \times Oqqo'rg'on -2))$, $hp=5,0$ kabi duragay kombinatsiyalarda, $F_1 (F_1 S-4910 \times Omad) \times (F_1 Namangan-88 \times Oqqo'rg'on -2)$ kabi duragay kombinatsiyalarda esa dominantlik koeffitsienti roppa rosa 1,0 teng bo'lgan hamda ko'sak vazni bo'yicha geterozis xodisasi murakkab duragaylarda paydo bo'lgan (1.2-jadval).

1.2-jadval

F_1 oddiy va qo'sh duragaylarning ko'sak yirikligi bo'yicha ko'rsatkichlari (g)
(P.Ibragimov ma'lumoti 2017 y.)

No	Navlar va duragaylar	O'rtacha ko'rsatkich	hp
1	Omad	5.3	-
2	Namangan-77	5.1	-
3	Namangan-88	5.0	-
4	S-4910	5.07	-
5	Oqqo'rg'on -2	6.0	-
6	F_1 Omad x Namangan-77	5.4	2.0
7	F_1 Namangan-88 x S-4910	5.8	1.3
8	F_1 S-4910 x Namangan-77	5.7	1.0
9	F_1 Oqqo'rg'on-2 x Namangan-88	5.5	0
10	F_1 Oqqo'rg'on -2 x Omad	5.8	0.1
11	F_1 S-4910 x Oqqo'rg'on -2	6.0	1.0
12	F_1 S-4910 x Omad	5.9	2.0
13	F_1 Namangan-88 x Oqqo'rg'on -2	5.8	0.6
14	$F_1 (F_1 Omad \times Namangan-77) \times (F_1 Namangan-88 \times S-4910)$	5.7	0.5
15	$F_1(F_1 S-4910 \times Namangan-77) \times (F_1 Oqqo'rg'on -2 \times Namangan-88)$	6.4	8.0
16	$F_1 (F_1 Oqqo'rg'on -2 \times Omad) \times (F_1 S-4910 \times Oqqo'rg'on -2)$	6.4	5.0
17	$F_1 (F_1 S-4910 \times Omad) \times (F_1 Namangan-88 \times Oqqo'rg'on -2)$	5.9	1.0
	$\Sigma KF 0.5$	0.4	

G'ozaning oddiy va qo'sh duragaylarida ertapisharlik belgisi bilan viltga bardoshlilik, 1 ta ko'sakdagi paxta vazni, hosildorligi, tola chiqimi va tola uzunligi belgilari orasidagi korrelyatsiyani o'rganib, olgan ma'lumotlariga ko'ra belgilar orasida ijobiy yoki salbiy korrelyatsiya mavjud emasligini kuzatgan.

Xulosa.

Shunday qilib, provokasion usul populyasiyaning har xil genotiplariga ajralishiga, seleksiya ashyoiga baho berishga va u yoki bu omilga chidamli shakllarni tanlashga imkon beradi. Ommaviy tanlashning yana bir turi-negativ tanlashdir. Bunda nav yoki duragay o'simliklardan talabga javob bermaydiganlari ajratib tashlanadi. Bunday tanlash urug'lik maydonlarida nav va tur tozaligi bo'yicha o'toq o'tkazilganda ham qo'llaniladi. Ommaviy

tanlash o'z mohiyatiga ko'ra tanlashning oson, oddiy va tez o'tkaziladigan usuli hisoblanadi. Bu tanlashning afzalliklari bilan birga quyidagi kamchiliklari ham mavjud. Birinchidan tanlab olingan eng yaxshi o'simliklarni irsiy, imkoniyatlari bo'yicha bir necha bo'g'in davomida o'rganish imkoniyati yo'q. Ikkinchidan bunday tanlash bir tekis dalalarda o'tkazilmasa, irsiy jihatdan ahamiyatsiz o'simliklar avlodi keyingi yillarda ko'payib ketishi mumkin. Uchinchidan, tanlab olingan o'simliklarning urug'i birlashtirib yuborilganligi uchun ulardagi ayrim qimmatli belgilar va xususiyatlarga ega bo'lgan o'simliklar yo'qolib ketadi. Natijada seleksioner o'zining ixtiyorida bo'lgan boshlang'ich ashyodan to'liq foydalanmaydi.

G'o'za seleksiyasi ishlarida oddiy duragaylash bilan bir qatorda qo'sh va murakkab duragaylashdan foydalanish yuqori samara berishligini aniqlab, qimmatli xo'jalik belgilariga ega bo'lgan, ya'ni ertapishar, vilt kasalligiga bardoshli, bitta ko'sakdagi paxta va 1000 dona chigit vazni yirik, sertola g'o'za shakllarini yaratishda murakkab duragaylashdan foydalanish maqsadga muvofiq boladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. "O'zbekiston", 2017. 486 bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.
3. Абдул Джалиль Хассан Мухаммед Аль Харани. Эффективность парной и сложной гибридизации в улучшении селекционносенных признаков хлопчатника: Автореф. дис. на соис. уч. степ. канд. с/х. наук. – Ташкент. 1995. –22 с.
4. Abdullaev A. A. G'o'za genofondining ahamiyati. // O'zbekiston Agrar Fani Xabarnomasi.-Toshkent. - 2003 .-№2(12).- 52-57 b.
5. Абдуллаев А.А., Клет В.П., Ризаева С.М. Эволюционно-исторические аспекты естественного и искусственного отборов на повышение скороспелости хлопчатника. Материалы международной конференции «Эволюционные и селекционные аспекты скороспелости и адаптивности хлопчатника и других культур» посвященной 95-летию со дня рождения академика. С.С.Садыкова. Ташкент. Фан 2005 г 9-12
6. Abdukarimov D.T. Qishloq xo'jalik ekinlar seleksiyasi va urug'chiligi (Darslik). Toshkent, 2005. 2.
7. Abdukarimov D.T., Lukov M.Q. "G'o'za seleksiyasi va uru g'chiligi" Toshkent «Times» nashriyoti 2015 y. 333-bet.
8. Abdukarimov D.T., Ostonaqulov T.E., Lukov M.Q. Seleksiya va urug'chilik praktikumi (o'quv qo'llanma). Zarafshon nashriyoti. Samarqand 1993. 4.
9. Abdukarimov D.T., Lukov M.Q. G'o'za seleksiyasi va urug'chilik fanidan amaliy mashg'ulot darslari bo'yicha uslubiy qo'llanma. Samarqand 2011. 5.
10. Abzalov M.F. Gossypium hirsutum L. G'o'za genlarini o'zaro ta'siri. Fan, Toshkent, 2010. 6.
11. Kozuboyev Sh.S., Mamaraximov B.I. G'o'za urug'chiligini takomillashtirish omillari monografiya Toshkent 2013.
12. Oripov R., Ostonov S. Paxtachilik (G'o'za morfologiyasi, biologiyasi va o'stirish texnologiyasi). Samarqand 2005.
13. O'zbekiston g'o'za seleksiyasi va urug'chiligi ITI ning 90 yilligiga bag'ishlangan risola. Ma'sul muharrir Amanturdiyev A.B. Toshkent 2012